

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA, LÓGICA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

CULTURA IDENTITÁRIA QUILOMBOLA: TRADIÇÃO NO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E AS PRÁTICAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14974637>

Dulcilene Maria Filgueira¹

Laís Sales Luciano²

Laura Tatiana Caldas de Souza³

Israel de Lima Florentino⁴

Yariadner Costa Brito Spinelli⁵

Braz José do Nascimento Júnior⁶

RESUMO

As populações quilombolas são importantes na manutenção dos ecossistemas e no uso de plantas medicinais no tratamento de doenças. Assim, os objetivos desse resumo são: avaliar o uso de plantas medicinais; traçar o perfil socioeconômico e observar áreas de preservação ambiental na comunidade de Tijuaçu, Senhor do Bonfim, Bahia. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, observacional, aprovada pelo CEP e cadastrada no SISGEN. Os participantes assinaram um TCLE antes de responderem a um questionário, com 17 perguntas. Os dados foram analisados através da estatística descritiva e inferencial. Participaram 104 informantes, com idade média de 49,94 anos. Houve uma predominância de mulheres, 73 (70,2%). Dos participantes, 89 (85,6%) informaram renda de um salário-mínimo ou menos. A

¹ Farmacêutica e Enfermeira. Universidade Federal do Vale do São Francisco. dulce.filgueira7@gmail.com. 0000-0002-3692-2432.

² Graduanda em Farmácia. Universidade Federal do Vale do São Francisco. laissalessss@gmail.com. 0009-0002-2837-3792.

³ Graduanda em Farmácia. Universidade Federal do Vale do São Francisco. itatianacds@gmail.com. 0009-008-2779-189X.

⁴ Enfermeiro. Universidade Federal do Vale do São Francisco. israel.enfermagem2@gmail.com. 0000-0003-4778-5813.

⁵ Doutora em Química e Biotecnologia. Universidade Federal do Vale do São Francisco. yariadner.brito@univasf.edu.br. 0000-0001-7334-518X.

⁶ Doutor em Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal do Vale do São Francisco. braz.jose@univasf.edu.br. 0000-0002-2822-5442.

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGROECOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

profissão de 52 (50%) participantes era de agricultor. Apenas três (2,88%) relataram não usar de plantas medicinais. As três plantas mais citadas foram: erva cidreira, capim santo e erva doce. A parte da planta mais usada foi a folha (80%) e o preparo predominante foi o chá por decocção (87,3%). Conclui-se que a comunidade fazia uso intenso da fitoterapia como prática terapêutica. Observaram-se na comunidade áreas de preservação ambiental, como Caatinga preservada, árvores frutíferas e pequenas hortas nos quintais das casas.

Palavras-chave: Fitoterapia; Agroecologia; Ecologia Humana.

INTRODUÇÃO

As modificações climáticas estão afetando todo o mundo, inclusive as comunidades quilombolas. Esses povos vivem da terra, pois praticam caça, pesca, pecuária e agricultura familiar. Assim, as consequências das ações antrópicas são sentidas em maior intensidade por esses povos, pois eles não detêm de mecanismos tecnológicos que os façam conviver com escassez, seca, aquecimento, estiagem e poluição.

Vale destacar que os povos tradicionais são os que mais preservam a natureza, menos desmatam e poluem os rios. No entanto, eles necessitam de políticas públicas para conservação sustentável dos recursos naturais e dos órgãos de fiscalização ambiental, como uma solução para atenuar os efeitos da degradação ambiental. Assim, essas populações são de suma importância para a manutenção ambiental e são exemplos no uso de plantas medicinais no tratamento de doenças e agravos a saúde (COSTA; QUINTANILHA, 2024).

Diante disso, este resumo apresenta os resultados de um projeto intitulado: “uso de plantas medicinais pela comunidade quilombola de Tijuaçu, no município de Senhor do Bonfim - Bahia”, que teve como objetivos: avaliar o uso de plantas

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brazil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

medicinais; traçar o perfil socioeconômico e identificar as plantas medicinais mais usadas na comunidade de Tijuaçu, Senhor do Bonfim, Bahia.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, um estudo observacional, do tipo transversal, de caráter exploratório na comunidade quilombola de Tijuaçu, Senhor do Bonfim, Bahia.

A pesquisa foi aprovada pelo CEP, com CAAE: 57079222.9.0000.0053 e teve cadastro no SISGEN: AA0B12E.

A seleção dos participantes se deu por amostragem por conveniência. Os participantes assinaram um TCLE e responderem a um questionário, com 17 perguntas. Os dados foram analisados através de técnicas estatísticas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O questionário foi preenchido por 104 informantes, com idade média de 49,94 anos. Houve uma predominância de mulheres, 73 (70,2%). A renda da maioria foi de um salário-mínimo ou menos, 89 (85,6%). A profissão mais comum foi de agricultor, 52 (50%). Esses resultados estão de acordo com Filgueira *et al.* (2024).

Em relação à escolaridade, 45 (43,3%) possuíam ensino médio e 10 (9,6%) participantes não eram alfabetizados. Em relação às condições de infraestrutura, 103 (99,1%) tinham água encanada, 103 (99,1%) tinham energia elétrica, 101 (97,1%) tinham celular e 91 (87,5%) usavam *internet*.

Apenas três (2,88%) participantes relataram não fazer uso de plantas medicinais. Quanto à forma de aquisição das plantas, 81 (64,8%) afirmaram que cultivam as plantas em casa. As três plantas mais citadas foram: erva cidreira (*Lippia alba*), capim santo (*Cymbopogon citratus*) e erva doce (*Pimpinella anisum L.*). Na pesquisa de Prado Costa *et al.* (2024), as plantas mais citadas foram diferentes: *Melissa officinalis*, *Pimpinella anisum* e *Plectranthus barbatus*.

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA, ZOOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

A parte da planta mais citada foi a folha, com 80,0%. O modo de preparo, foi o chá, pelo método de decocção (87,3%). Os uso inadequados de plantas foram: preparo incorreto de chás, uso de plantas com indicação equivocada e risco de interações entre ervas e medicamentos. Havia visível preservação da Caatinga, muitas árvores frutíferas na comunidade e a presença de canteiros e hortas nos quintais das residências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da pesquisa com a comunidade quilombola de Tijuáçu indicaram que o uso de plantas medicinais era uma prática comum de grande relevância terapêutica, considerando a preferência por plantas medicinais.

O elevado número de citações evidencia o valor desse conhecimento na localidade. A manutenção e transmissão desses conhecimentos são fundamentais na preservação da cultura identitária.

Observaram-se na comunidade áreas de preservação ambiental, como Caatinga preservada, arvores frutíferas e pequenas hortas nos quintais das casas.

REFERÊNCIAS

COSTA, J. D. M.; QUINTANILHA, J. A. A importância que as comunidades tradicionais desempenham quanto a conservação e a preservação dos ambientes florestais e de seus respectivos recursos: uma revisão de literatura. **Revista Brasileira de Geografia Física**. v.17, n.3, p. 2072-2092. 2024.

FILGUEIRA, D. M. *et al.* Conhecimento popular e tradição: Uso de plantas medicinais em um quilombo no nordeste do Brasil. **Revista Contexto & Saúde**, v. 24, n. 48, p. 1-21, 2024.

PRADO COSTA, C. *et al.* Uso popular de plantas medicinais em uma comunidade Quilombola no interior da Bahia. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar**, v. 5, n. 6, p. 1-15, 2024.

ISBN: 978-85-5322-290-2. DOI (ANAIS): <https://doi.org/10.5281/zenodo.14947912>